

Sistema fotovoltaico para bombeo de agua, alternativa en Cocula, Guerrero

R. Ruiz Silva¹, E. Jiménez Romero, M. Vázquez Peña, J. Román Villalobos, J. A. Martínez Bonilla

¹Departamento de Ciencias de la Tierra, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Fco. Ruiz Massieu N° 5, Col. Villa Moderna, C.P. 39090, Chilpancingo, Gro.

ra.ruiz.s@itchilpancingo.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En el estado de Guerrero, existen pequeñas unidades de producción agrícolas y pecuarias, las que aprovechan las aguas subterráneas, contando con potencial productivo y estando limitadas por la falta de energía para poder operar los equipos de bombeo para uso de abrevadero y de riego, para la operación de equipos pecuarios y de cercos eléctricos. También se tienen regiones dentro del estado donde podemos encontrar una gran cantidad de pozos adermados con tubería y norias adermadas de concreto, en donde los productores invierten una gran cantidad de recursos en combustibles. Estas regiones cumplen con las características para poder aplicar un sistema fotovoltaico, lo que les permitiría a largo plazo eliminar esas inversiones o reducir las al mínimo y poder tener importantes ahorros, en la eficiencia del uso del agua a través de tuberías para las distintas aplicaciones que pudieran darle. Tal es el caso en Cocula, Guerrero.

Palabras Clave: *Energía Fotovoltaica, Bombeo Rural, Energía renovable*

Abstract

In the state of Guerrero, there are small agricultural and livestock production units, which take advantage of the subterranean waters, with productive potential and being limited by the lack of energy to be able to operate the pumping equipment for the use of watering and irrigation, as well as, for the operation of livestock equipment and electric fences. There are also several regions within the state where we can find a large number of wells with pipes and wells filled with concrete, where producers invest a large amount of resources in fuels. These regions comply with the characteristics to be able to apply a photovoltaic system, which would allow them in the long term to eliminate these investments or reduce them to a minimum and to be able to have significant savings in the efficiency of the use of water through pipes for the different applications that could give him. Such is the case in Cocula, Guerrero

Key words: *Photovoltaic Energy, Rural Electrification, Renewable Energy*

1.- Introducción

Para el desarrollo económico de un país la energía eléctrica es de suma importancia, a través de ella, el hombre realiza actividades que por sí solo sería imposible hacer. Los países poco a poco han introducido las fuentes de energía renovable al desarrollo de social, básicamente en tareas domésticas, industriales y agropecuarias, ya que representan una alternativa económicamente factible, sin embargo no ha sido totalmente difundida y aceptada. La energía fotovoltaica hoy en día se ha utilizado principalmente en el sector agropecuario en el bombeo de agua, en sistemas de secado de productos agrícolas, calentadores de agua, refrigeradores/congeladores y cercos eléctricos, pero es en el bombeo de agua en pequeña escala, donde ha tenido una aplicación trascendente y sobre todo en comunidades rurales donde no hay suministro de energía eléctrica convencional o esta es muy costosa proveerla, siendo aquí donde los sistemas de energías renovables o activados por el sol son una solución viable y costeable para los usuarios alejados de las fuentes convencionales y de lugares que los abastecen de combustibles, además el bombeo con un sistema fotovoltaico se caracterizan por su alta confiabilidad, larga durabilidad y mínimo mantenimiento, lo que se traduce en menor costo en un largo plazo[1]. Estos sistemas fotovoltaicos tienen ventajas y desventajas que deben considerarse detenidamente en el diseño del sistema, considerando con mucho cuidado las condiciones de temperatura, topografía y las distancias a los puntos donde se pueda obtener combustibles o energía convencionales, ya que comparada con estos sistemas la inversión inicial puede ser alta. Básicamente, deben considerarse los siguientes puntos:

- La aplicación que se pretende dar al agua extraída, por ejemplo, abrevaderos para ganado, irrigación, consumo humano.

- Las características del bombeo en términos de distancia, volumen y profundidad de la extracción del agua.
- La disponibilidad del recurso solar, es decir, qué tanta energía solar hay en la región geográfica

2.-Antecedentes.

La comunidad de Cocula, Guerrero está integrado por 25 localidades, las cuales tienen un grado de marginación de medio a muy alto, predominando el alto. La actividad principal es la agricultura con 6,461 has, de estas el 13.14% son de riego y el resto de temporal; la ganadería representa 18,261 has, de esta el 69% es en laderas o faldas de cerros y el resto es en llanuras [9]. En la ganadería y agricultura de traspatio tienen un problema para el bombeo de agua, ya que en algunas zonas tienen norias o pozos donde para extraer el agua con sistemas convencionales les es muy costoso y el poste de servicio eléctrico se encuentra a más de 20 km.

2.1.- Bombeo fotovoltaico

En la actualidad se han instalado en muchos países una gran cantidad de sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua en pequeñas áreas agrícolas y ganaderas. Estos sistemas han permitido cumplir las necesidades de los hatos con un rango de 20 a 50 cabezas de ganado, hasta un requerimiento moderados en áreas de riego. Los módulos fotovoltaicos se caracterizan por ser sistemas sencillos, con un alto grado de confiabilidad y mínimo costo en el mantenimiento al no requerir combustibles, lo que lo hace atractivo al comparar costos con respecto a los sistemas convencionales utilizados para el bombeo de agua [2].

Comparando los componentes de los sistemas convencionales y los sistemas de bombeo a través de Fococeldas, aun cuando que son muy similares, su diferencia radica por la fuente de potencia. En la figura 1 se muestra un sistema fotovoltaico típico, donde se aprecia los elementos principales que lo componen, en los que está el modulo fotovoltaico, el controlador y la bomba [2][4]. El arreglo se puede instalar con un seguidor solar para aumentar el volumen y tiempo de bombeo. Es importante destacar que las bombas utilizadas con módulos fotovoltaicos son especiales, estas trabajan a corriente alterna (CA) o corriente continua (CC), pueden ser centrífugas o volumétricas [3], por lo que el tipo de bomba va en función al tipo de sistema fotovoltaico a instalar. Para el proyecto la bomba es de tipo sumergible para extracción de agua de baja dureza.

Figura 1. Esquema de una instalación

2.2.- Almacenamiento de energía

Cuando se trabaja en zonas pecuarias y se extrae el agua de norias y pozos, generalmente se requiere la construcción de obras de almacenamiento, situación requerida también cuando se utiliza módulos fotovoltaicos, para poder cubrir las necesidades de agua cuando no se cuenta con radiación solar, es decir por las noches o cuando los días son de lluvia, además de que permite contar con el vital líquido tanto para el consumo humano como para el que se requiere para los animales o riego. Este abastecimiento debe asegurar el agua para varios días de abasto, por todos los días que el sistema no pueda operar, pero las condiciones locales del clima y el uso del agua definirán el tamaño óptimo del tanque o cisterna para cumplir la demanda. El almacenamiento de agua es más económico que almacenar energía eléctrica en baterías, las baterías necesitan reemplazarse después de siete años, que varía en función al material con que está construida la batería y que va relacionada con su costo, y un depósito a base de materiales industrializados su vida útil puede ser de varias décadas con un mantenimiento adecuado y periódico. Se recomienda la aplicación de baterías para almacenar energía eléctrica

si el pozo no satisface o no es suficiente los requerimientos de agua con la radiación solar del día o se hace necesario bombear cuando no se tiene luz solar, con el tiempo, podría ser más económico construir otra noria que añadir almacenamiento por baterías. La introducción de baterías en el módulo fotovoltaico podría reducir la viabilidad ya que requeriría más supervisión y mantenimiento, elevando sus costos [2].

2.3.- Bombas utilizadas en módulos fotovoltaicos (FV)

El sistema de bomba para utilizar en un módulo fotovoltaico no es convencional, requiere tener la característica de trabajar bajo corriente eléctrica discontinua, ya que la potencia que genera el panel solar va directamente relacionada con la cantidad de radiación solar que recibe y esta va variando en el transcurso del día, situación que no se puede cumplir con las bombas convencionales. Es por lo anterior que se han fabricado bombas para utilizarse especialmente con los módulos fotovoltaicos, mismas que se pueden encontrar de tipo centrífuga o volumétrica [5]. En la figura 2, se muestra un esquema de una instalación típica.

Figura 2. Esquema de una instalación típica de un sistema fotovoltaico para bombeo de agua

Las bombas roto-dinámicas o centrífugas mueven el agua constantemente a través de impulsores que giran a altas velocidades impartiendo energía al líquido y pueden ser superficiales o sumergibles y de acuerdo al fabricante se pueden encontrar equipos que bombean más 60 m. Las bombas centrífugas se adaptan a las condiciones de flujo moderado a elevado en los pozos de tubo, en cisternas o en otros embalses. Estas bombas se diseñaron para una presión hidráulica (carga) fija y su rendimiento de agua aumenta con la velocidad de rotación. Entre más se aleja esa presión hidráulica del punto fijo del diseño, menor es la eficiencia de la bomba [2][4].

Se han instalado bombas centrífugas de capacidad hasta de 1,200 m³/día y se pueden usar para suplir un volumen tan bajo como de 10 a 15 m³/día, sin embargo, no se recomienda usarlas para niveles de abatimiento mayores de 5-6 metros. Por otro lado los sistemas de bomba volumétricas se recomiendan cuando la extracción de agua es profunda o cuando se tienen caudales pequeños [2][10].

Las bombas volumétricas son ideales para situaciones de velocidad de flujo baja y/o grandes alturas de elevación. Se han instalado con velocidades de flujo tan bajas como 0.3 m³/día y tan altas como 40 m³/día, y con elevaciones tan pequeñas como de 10 metros hasta otras tan grandes como de 500 metros.

2.4.- Selección de la bomba

Para seleccionar la bomba más adecuada y compatible con el modulo fotovoltaico, es necesario revisar las características de la bomba de acuerdo a su fabricante, para ello cada uno de estos proporcionan tablas que de acuerdo a la carga dinámica se puede estimar un volumen de extracción, existen algunas tablas de apoyo como la que se muestra en la figura 3, que ayudan a decidir sobre qué tipo de bomba es la recomendada de acuerdo a la carga y volumen. En la tabla 1, se muestran algunas características de acuerdo al tipo de bomba.

Figura 3.- Carga vs Volumen para selección de la bomba

Tabla 1. Principales características de las bombas fotovoltaicas

Bombas Fotovoltaicas	Centrifugas Sumergibles	Centrifugas de succión superficial	Desplazamiento positivo de pistón	Diafragma
Características y Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Comúnmente disponibles. • Pueden tolerar pequeñas cantidades de arena. • Pueden utilizar el agua como lubricante. • Cuentan con motores de CC de velocidad variable o CA. • Manejan altos flujos. • Operan a cargas dinámicas grandes. • Tienen un diseño modular que permite obtener más agua al agregar los módulos fotovoltaicos. • mantenimientos mínimos 	<ul style="list-style-type: none"> • Comúnmente disponibles. • Pueden tolerar pequeñas cantidades de arena. • Son de fácil operación y mantenimiento por ser superficiales. • Cuentan con motores de CC de velocidad variable o CA. • Manejan altos flujos. • Manejan cargas dinámicas altas, aunque no son capaces de succionar más de 8 metros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soportan cargas dinámicas muy grandes. • La producción puede variarse ajustando la carrera del pistón. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operan a cargas menores de 80 m • Son muy económicas. • El bombeo es eficiente en un amplio rango de velocidades del motor • Puede tolerar algo de sedimentos y desechos • La mayoría de los diseños pueden repararse fácilmente usando herramientas manuales • El tamaño pequeño y peso ligero permiten una fácil remoción de pozos encapsulados • Puede usarse en aplicaciones portátiles en instalaciones sumergibles o superficiales
Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Tienen un rango de eficiencia estrecho con respecto a la CDT. • Se dañan si trabajan en seco. • Deben extraerse para darles mantenimiento. • Sufren desgaste acelerado cuando se instalan en fuentes corrosivas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tienen un rango de eficiencia estrecho con respecto a la CDT. • Sufren desgaste acelerado cuando se instalan en fuentes corrosivas. • Pueden dañarse por el congelamiento en climas fríos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Requieren de reemplazo regular de sellos del pistón. • No toleran arenas o sedimentos. • La eficiencia se reduce a medida que el pistón pierde la capacidad de sellar el cilindro. • Debe extraerse el pistón y el cilindro del pozo para reparar los sellos. • No dan grandes flujos. 	<ul style="list-style-type: none"> • No toleran arenas o sedimentos. • No trabajan a cargas dinámicas profundas. • Bajos flujos. • Los diafragmas necesitan reemplazo con frecuencia • La mayoría de los diseños utilizan motores CD con escobillas, requiriendo reemplazo constante de escobillas • La cubierta de la bomba tiene una capacidad de sumergencia limitada • Los diseños comunes están limitados a aplicaciones de baja carga de 85 metros o menos • No todos los modelos pueden reconstruirse

También en la selección de la bomba es importante considerar la selección de un motor y el controlador. El motor depende de la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad y precio. El controlador ayuda a tener un control de la carga eléctrica que ingresa, ayudan a tener un mejor rendimiento que va del 10% a 15%, consumiendo entre el 4 y 7 % de la potencia del arreglo, sin embargo cuando la corriente no es directa y es alterna, se requiere de un inversor.

Es importante no exponer el controlador/inversor directamente a la luz solar, esto generaría un sobrecalentamiento y como consecuencia detiene el funcionamiento del sistema.

3.- Módulo fotovoltaico

Las características principales de un módulo solar de silicio, básicamente están dadas por el tipo de cristal con que está fabricado, puede ser amorfo, monocristalino o policristalino, de acuerdo a su compuesto el costo que estos obtienen es mayor, al igual que la eficiencia, para este caso son los paneles solares con celdas policristalinas, residiendo su diferencia en su eficiencia de transformar energía solar en eléctrica, esto se efectúa a través de pequeñas celdas que al ser expuesta al sol genera electricidad; en los polos eléctricos del dispositivo se indica el voltaje que es medido con voltímetro. Esta corriente puede ser: Corriente a corto circuito y es la corriente máxima del módulo, se mide en Amper (Figura 4). El voltaje a circuito abierto es el voltaje máximo que genera un módulo solar, se mide en volt. [3]. (Figura 5).

Figura 4.- Corriente a corto circuito

Figura 5.- Voltaje a circuito abierto

La corriente y el voltaje en el panel solar, generan las curvas con las que trabaja el panel en condiciones normales (figura 6 y figura 7). Esto es importante ya que ayuda a determinar el panel con el voltaje adecuado a las condiciones climatológicas del lugar [2].

Figura 6.- Curva de corriente contra voltaje

Figura 7.- Curva IV y PV para un módulo fotovoltaico típico a $1,000\text{ W/m}^2$ y 25° C

3.1.- Inclinación del arreglo fotovoltaico

La inclinación del arreglo fotovoltaico, adicionalmente a la forma en que estos estén interconectados, es otro de los puntos más importantes en un sistema fotovoltaico, ya que de esto depende la captación de energía solar y su conversión a energía eléctrica. Estudios realizados determinan que la máxima energía se obtiene cuando los rayos solares inciden perpendicularmente a la superficie del captador y va en relación a las diferentes estaciones del año, un arreglo fotovoltaico obtendría esta máxima energía si su estructura de soporte no es fija y se pueda mover de acuerdo a movimiento del sol [6], por lo que existen estructuras soporte del arreglo que ajustan automáticamente el azimut y/o la elevación, estas estructuras se llaman seguidores solares o seguidores azimutales e incrementan la insolación promedio anual entre un 10% a un 25%, sin embargo el ángulo de elevación del arreglo generalmente es fijo. Las conexiones a usar en un sistema fotovoltaico normalmente son mixtas para sistemas que llevan más de 5 o 6 paneles interconectados con potencia superior a 200 W ., este arreglo corresponde para el aumento del voltaje y la intensidad.

4.- Alternativa de Bombeo de Agua con Sistema Fotovoltaico

Problemática

El bombeo de agua requiere abastecer el consumo de 133 cabezas de ganado y resolver el problema que se tienen de extraer el agua en forma manual de una noria la que se va vaciando en bebederos rústicos de lámina galvanizada para que el ganado tome agua. Trabajo que día con día se va tornando más difícil, ya que los trabajadores no lo quieren realizar, por una parte lo laborioso del trabajo y por otra lo lejano del lugar. Por lo que el proyecto contempla de manera integral la construcción de un depósito para el almacenamiento de agua con capacidad de 12 m^3 , la línea de conducción, el sistema de bombeo de agua con un equipo fotovoltaico y la construcción de bebederos para el ganado. La región presenta una temperatura media anual de 25.82°C , con una mínima mensual de 23.9°C en el mes de diciembre y una máxima de 28.1°C en mayo. El clima que se presenta en la zona del proyecto es clasificado como PH-SA-TA-VA, que traducido significa que presenta un clima seco con poca o nula demasía de agua, cálido con concentración normal de calor en verano.

Cálculos del Proyecto

El bombeo de agua requiere abastecer el consumo de $4.65\text{ m}^3/\text{día}$ (tabla 2) de 133 cabezas de ganado y resolver el problema que se tienen de extraer el agua que realizan de forma manual de una noria la que se deposita en bebederos de lámina galvanizada para que el ganado la beba, trabajo que se torna más difícil al pasar los días, y los trabajadores no lo quieren realizar, por una parte lo laborioso del trabajo y por otra lo lejano del lugar. Por lo que el proyecto contempla de manera integral la construcción de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 12 m^3 , la línea de conducción, el sistema de bombeo de agua con un equipo fotovoltaico y la construcción de bebederos para el ganado.

Tabla 2.- Demanda de agua

Mes	Abrevadero	Horas Solares	Caudal de bombeo	
			m ³ /h	L/s
Enero	4.65 +	4.8 =	0.97	0.27
Febrero	4.65 +	5.3 =	0.88	0.24
Marzo	4.65 +	6.1 =	0.76	0.21
Abril	4.65 +	5.9 =	0.79	0.22
Mayo	4.65 +	5.6 =	0.83	0.23
Junio	4.65 +	5.1 =	0.91	0.25
Julio	4.65 +	5.3 =	0.88	0.24
Agosto	4.65 +	5.4 =	0.86	0.24
Septiembre	4.65 +	4.9 =	0.95	0.26
Octubre	4.65 +	5.2 =	0.89	0.25
Noviembre	4.65 +	5 =	0.93	0.26
Diciembre	4.65 +	4.7 =	0.99	0.27

Para efectos de diseño de este proyecto se tomara el promedio de las horas solares pico (5.3), considerando que el mayor consumo de agua por el ganado se da cuando mayor insolación se tiene: Vol. Agua diario = 4,650 l. La línea de conducción tendrá una longitud de 120 m, para la cual se propone utilizar tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm, con diámetro Interior de 27 mm, ya que de acuerdo al diseño es la recomendable. Calculando las pérdidas de carga: para perdidas por fricción, se obtiene el valor de k, para una tubería de polietileno de baja densidad PVC, n=0.009 y para un diámetro de tubería de 1ϕ " (0.032 m), que es igual a k=78,263.71, ó también utilizando la fórmula 1, se obtiene el mismo valor.

$$k = (10.293 * (0.009)^2 / (0.032 \text{ m})^{16/3}) = 78,263.71 \dots (1)$$

Sustituyendo este valor en la ecuación 2, para obtener las perdidas por fricción: con un gasto de 0.3 lps igual a 0.0003 m³ y una distancia de 120 m.

$$H_f = 78,263.71 * (.0003)^2 * 120 \text{ m} = 0.85 \text{ m} \dots \dots \dots (2)$$

La fuente de abastecimiento para este sistema es una noria con las siguientes características: tiene las dimensiones de 1.5x1.5 m y 3.6 m de profundidad, con un nivel estático a 1.8 m y un nivel dinámico a 2.6 m con un abatimiento de 0.80 m. Entre la fuente de abastecimiento y el tanque de descarga existe un desnivel de 29.84 m y una longitud de 120 m. como se muestra en el perfil topográfico del lugar (figura 8).

Figura 8.- Perfil topográfico del lugar

El cálculo muestra que el arreglo necesario para el proyecto consta de 6 módulos, conectados 1 en paralelo por 6 en serie, dando una potencia nominal de 449 Watts-pico. De acuerdo al siguiente análisis:

Corriente del Proyecto	/	Factor de reducción del módulo (decimal)	=	Corriente ajustada del proyecto (A)	/	Corriente Imp del módulo (A)	=	Módulos en paralelo (núm. entero)
2.66	/	0.95	=	2.80	/	4.4	=	1

Voltaje nominal del sistema (V)	/	Voltaje Vmp del módulo (V)	=	Módulos en serie	X	Módulos en paralelo	=	Total de Módulos	X	Corriente Imp del módulo (A)	X	Voltaje Vmp del módulo (V)	=	Tamaño del arreglo fotovoltaico (W)
90	/	17.0	=	6	X	1	=	6	X	4.40	X	17.0	=	449

En la tabla 3 se muestra las características del módulo seleccionado, en función a la carga dinámica total (CDT) de 33.29 m. Información necesaria para la elección la bomba más adecuada. En la tabla 4, se dan datos de bombas de acuerdo al fabricante utilizada, he indica que para 33.29 m de CDT y para un flujo de 4.65 m³/día, la bomba sugerida es una SP1 A9/90, marca Grundfos [10]. Para este tipo de bombas el fabricante recomienda el uso de un inversor SA-400. Con lo anterior nos da un régimen de bombeo de 1,452 l/h, suficiente para satisfacer la demanda requerida por los usuarios.

Tabla 4.- Datos de Bombas

Tabla 3.- Datos del modulo

Información Del Módulo Fotovoltaico			
Marca y modelo	Mca. Siemens, mod. SP-75 de 75 w		
Tipo	Mod. Silicio Monocristalino		
Vmp	17	Voc	21
Imp	4.4	Isc	4.8

5.-Conclusiones.

Guerrero es un estado con un gran potencial solar, las gráficas de isoterms muestran temperaturas anuales promedio que oscilan entre los 20 y 28 °C, para la zona de estudio se tiene de 18°C y de 27°C, lo que hace factible para la instalación de módulos fotovoltaicos para sistemas de bombeo que los productores agrícolas y ganaderos requieren, siendo estos módulos una opción viable, confiable y económica a largo plazo, misma que debe estar acompañada de una estructura de capacitación técnica adecuada y manejable que permita dar confianza al productor sobre las ventajas de estos sistemas. La tecnología de las celdas solares, tienen un gran impacto en comunidades retiradas de las energías convencionales, y con el tiempo y difusión de manera general permitirá competir más cerca con ellas, ya que el sol es un recurso abundante de energía que todavía no se ha podido aprovechar al máximo y que no tiene un costo por su uso. Asimismo las inversiones iniciales, aun cuando pueden ser altas, se van amortizando con el tiempo, de forma que en un periodo aproximado de 10 años se puede recuperar la inversión, lo que le daría una ventaja de 15 años, puesto que la vida útil de los módulos fotovoltaicos es de 25 años con buen mantenimiento.

6.-Referencias.

- [1]. Almanza Salgado R y Muñoz Gutiérrez F. Ingeniería de la Energía Solar. Colegio Nacional, Primera Edición, México, 1994. <https://static.eoi.es/savia/documents/componente45332.pdf> Febrero de 2019.
- [2]. Guia_Bombeo_Agua_Energia_Fotovoltaica_Vol1_Libro_de_consulta.pdf, http://www.itacanet.org/esp/electricidad/Guia_Bombeo_Agua_Energia...
- [3]. Capítulo 6. Arreglo de celdas solares y carga de las baterías, <https://aprenderly.com/doc/1446999/capitulo-6.-arreglo-de-celdas-sol...> 9.
- [4]. Estudio de perfil de un sistema Fotovoltaico para Bombeo de agua en la comunidad de San Antonio del Municipio de Diriamba, <http://ribuni.uni.edu.ni/1358/1/80750.pdf>.
- [5]. Sandia National Laboratories, "The Renewable Energy Program in Mexico," Quarterly Highlights of Sandia's Photovoltaics Program, Volumen 4, 1998, Albuquerque, Nuevo Mexico, Abril, 1999
- [6]. <https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56fff5ad5b4952d1512c3190&assetKey=AS%3A346465202393088%401459615149359>, recuperado en febrero de 2019
- [7]. <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM12guerrero/municipios/12017a.html>, recuperado en marzo de 2020.
- [8]. https://www.researchgate.net/profile/Ricardo_Valenzuela3/publication/236123734/figure/fig1/AS:393527377842182@1470835646530/Mapa-de-la-zona-y-localidades-muestreadas.png, recuperado en marzo de 2020
- [9]. Visita Guerrero: abril 2010, <http://somosguerrero.blogspot.com/2010/04/>.
- [10]. Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas | Monografías Plus, <https://www.monografias.com/docs/Bombas-de-desplazamiento-posi...>